

NEYROLINGVISTIKA NAVQIRON SOHA SIFATIDA

Axmedova Nilufar Safarovna

O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti,

O'zbekiston, Toshkent

nilufar.axmedova.23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10405242>

ANNOTATSIYA. Maqolada tilshunoslikning neyrolingvistika sohasi, uning tarixi, yondosh sohalar bilan munosabati haqida fikr yuritiladi.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается область нейролингвистики, ее история и связь со смежными областями.

ANNOTATION. The article examines the field of neurolinguistics, its history and connections with related fields.

Tayanch so'z va iboralar: Neyrolingvistika, afaziya, nutqiy buzilish, bosh miya yarim sharlari, ontologik rivojlanish, tug'ma xususiyatlar, hukm markazi, eshitish sohasi, miya yadrosi.

Bugungi kunda tilning miya bilan bog'liqligi, ularning ayro holdagi tuzilishi, nutqiy faoliyat, nutqiy buzilishlar, gapirish va nutqni eshitish, o'zga tillarni o'rganish jarayonida miya va tilda kechadigan mexanizmlar kabi hodisalarni o'rganuvchi tilning zamonaviy tarmog'i – neyrolingvistika mavjudki, ayni paytda jadal rivojlanish bosqichida turibdi. Darhaqiqat, "...neyrolingvistika nevrologiya va tilshunoslik chorrahasida paydo bo'lgan fan sohasidir. Uni o'rganishning asosiy obyekti nutq xatti-harakatlarining miya mexanizmiga nisbatan til tizimidir. Neyrolingvistika, shuningdek, nutqiy faoliyat mexanizmlarining jarayonlarini, til, tafakkur va inson ongi o'rtasidagi munosabatlarni, nutqiy bayonotlarni yaratish usullarini o'rganadi"¹.

Neyrolingvistika haqidagi nazariy qarashlar paydo bo'layotgan ilk davrlarda ushbu sohaga faqat miya jarohatlanishi natijasida yuzaga keladigan nutqiy buzilishlar doirasida qaralgan bo'lsa, bugungi kunda esa ushbu soha quyidagi dolzarb mavzular ustida ish olib boradi: "lisoniy ma'lumotlar qayta ishlanish jarayonida signal miyaning qaysi yo'nalishlari orqali yetkazilishi; muayyan lisoniy axborotlarni qayta ishlanishi uchun miyaning aniq sohalari mavjud yoki mavjud emasligi; lisoniy axborotlarni qayta ishlashda miyaning turli sohalari qay tarzda uyg'unlikda harakatlanishi kabi"².

¹ Tojiyev A., Novshadbekova D. Zamonaviy neyrolingvistikaning tilshunoslikdagi ahamiyati / International conference on learning and teaching 2022/6, – B. 53.

² **Qarang:** https://ru.wikipedia.org/wiki/cite_note-8 Gregory Hickock, David Poeppel. Opinion: The cortical organization of speech processing // Nature Reviews Neuroscience. – 2007. – Vol. 8, no. 5. – P. 393-402. – [doi:10.1038/nrn2113](https://doi.org/10.1038/nrn2113); David Embick, Alec Marantz, Yasushi Miyashita, Wayne O'Neil, Kuniyoshi L. Sakai. [A syntactic specialization for Broca's area](#) // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 2000. – Vol. 97, no. 11. – P. 6150-6154. PMID 11311887. Архивировано 8 марта 2021 года.; Colin M. Brown, Peter Hagoort. [The cognitive neuroscience of](#)

Bugungi kunda neyrolingvistikaga “...inson nutqi bilan bog‘liq miyaning ichki jarayonlarini o‘rganuvchi soha”³, “nutqiy faoliyatda miya mexanizmlarini tadqiq etuvchi, insonni o‘rganuvchi neyrobiologik va ijtimoiy-psixologik mezonlarni o‘zida mujassam etgan keng ko‘lamdagi neyrokognitiv fanlar tarkibiga kiruvchi ilmiy soha”⁴ sifatida qaralib, neyrolingvistika bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar “til o‘zi nima, miya uni qanday qayta ishlaydi, inson miyasi og‘zaki va yozma nutqda qay tartibda tovush hamda belgilarni shakllantiradi, miya lisoniy axborotlarni qay tarzda esda qoldiradi, saqlaydi va qayta yetkaza oladi”⁵. kabi muammolar ustida tadqiqot olib borishlari ta’kidlanadi.

Atama sifatida esa “neyrolingvistika” 1940-yillarning oxiri va 1950-yillarda Edit Trager, Genri Gekeyn va Aleksandr Luriyalar tomonidan fanga olib kirilgan. Luriyaning “Neyrolingvistikadagi muammolar” kitobi, ehtimol, neyrolingvistika haqidagi birinchi kitobdir. Garri Uitaker 1970-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlarida neyrolingvistikani ommalashtirdi, 1974-yilda “Brain and Language” jurnaliga asos soldi⁶.

Neyrolingvist T.V.Chernigovskayaning ta’kidlashicha, til va tafakkurga doir qarashlar Sharq va Evropa faylasuflari izlanishlarida qadimdan o‘z ifodasini topib kelgan. Miloddan avvalgi II ming yillikning o‘rtalarida yashagan Edwin Smith miya jarohatlanishiga oid 26 holatni qayd etib, u tomonidan tavsiya etilgan terapiya Misr shifokorining miya anatomiyasi va funksiyalarini yaxshi bilishini namoyon etadi. Taxminan yarim asr o‘tgach, Yerning boshqa qismida, Janubiy Amerikada, maxsus jarrohlik (trepanatsiya) izlari mavjud bo‘lgan ko‘p sonli bosh suyaklari kuzatiladi. Qizig‘i, bunday turdagi neyroxirurgiya operatsiyalari deyarli odatiy sanalib, bronza va vulqon shishasidan yasalgan asboblardan bajarilgan va hatto bosh og‘rig‘i, epilepsiya, boshqa asab va ruhiy kasalliklarni davolashda qo‘llanilgan⁷.

Demak, neyrolingvistika sohasi asab tizimining faoliyati, tuzilishi va vazifalarini o‘rganuvchi nevrologiya hamda til haqida ma’lumot beruvchi

[language: challenges and future directions](#) // The Neurocognition of Language (англ.) / Ed. by C. M. Brown & P. Nagoort. – Oxford: [Oxford University Press](#), 1999. – 409 p. — ISBN 0-198-50793-3. – P. 5-14.

³ Савостьянов А.Н., Пальчунов Д.Е. Когнитивные исследования и нейролингвистика: современное состояние и перспективы дальнейших исследований / Вестник Томского государственного университета. 2013. № 368. С. 133–140.

⁴ Большая Российская энциклопедия. [В 30 т.] [Текст] / [председатель науч.-ред. совета Ю.С.Осипов; отв. ред. С. Л. Кравец]. – М. : Большая Рос. энцикл. - ISBN 5-85270-320-6. Ахутина Т.В.

⁵ Руководство по нейролингвистике_ что это такое и последние разработки • BUOM.html

⁶ Bahodirova F. Neyrolingvistika tilshunoslikning yangi sohalaridan biri / “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”. – В. 52-55.

⁷ Черниговская Т.В. Язык, мышление, мозг: основные проблемы нейролингвистики / Труды отделения историко-филологических наук РАН. + М., 2004. – № 2. – С. 40.

lingvistika fanlarining o'zaro uyg'unligidan hosil bo'lar ekan, ilmiy manbalarga tayanib aytish mumkinki, eramizdan avvalgi 3500-yillardayoq tilning miyada joylashganligi haqidagi ilk qarashlar mavjud bo'lgan⁸. Ularda ta'kidlanishicha, bosh suyagining muayyan qismidagi jarohat tananing boshqa a'zolariga ham ziyon yetkazishi mumkin. Shu sababdan o'sha davr olimlari inson a'zolari va ularning faoliyati miyaning turli maydonlariga bog'liq, deb hisoblaganlar. Ayniqsa, Gippokrat, Gerofil, Platon, Demokrit, Aristotel, Galen kabi zabardast faylasuf olimlarning xulosalari asosida o'sha qadimgi davrlardanoq inson tanasining har bir a'zosi faoliyati miya bilan aloqador ekanligi ta'kidlangan. 1770-yilga kelib, Iogann Gesner tomonidan yozilgan "Til amneziyasi" nomli monografiyada nutq buzilishlariga yangicha qarash yuzaga kela boshladi. Shu bilan birga, bu davrga kelib, miyaning turli nuqtalarida, ayniqsa, miya po'stlog'ida bajariladigan mavjud yuqori darajadagi vazifalar haqida bahs-munozaralar paydo bo'la boshladi. XIX asr davomida nutqiy buzilishlar doirasidagi bilimlar kengayib, bu haqdagi ma'lumotlarga o'sha davrdayoq tamal toshi qo'yilgan edi.

Olim Frans Iosif Gall birinchilardan bo'lib, aqliy qobiliyat aynan bosh miya po'stlog'ida ekanligini hamda miyadagi kulrang modda faol to'qimalar (nervlar), oq modda esa biriktiruvchi to'qima ekanligini isbotladi. Tadqiqotning empirik usuli yordamida olim miyaning turli funksiyalarini bosh miyaning muayyan po'stlog'i hududlari bilan bog'laydi. Masalan, u nutq artikulyatsiyasi va so'zni xotirada saqlab qolish o'rni peshona bo'lagining ikki sohasida ekanligini aniqladi. Gall g'oyalarini uning shogirdi Jan-Batist Bull davom ettirib, peshona bo'lagi sohalaridagi turli jarohatlarning nutqiy buzilishlar bilan bog'liq bo'lgan hamda boshqa bo'lak sohalaridagi jarohatlarning bunday buzilishlar bilan bog'liq bo'lmagan holatlarini aniqlaydi.

1861-yilga kelib, fransuz olimi Pol Broka bir bemorni kuzatishi orqali ikkita farazni ilgari suradi: birinchidan, insonning ruhiy holatlari bilan bog'liq faoliyati miya yadrosi orqali amalga oshadi. Ikkinchidan, nutqiy buzilish bosh miyaning chap yarimsharidagi jarohat asosida yuzaga keladi.

Nevrolog Karl Vernike esa Broka tadqiqotlarini, ayniqsa, insonning ruhiy holatlari miya yadrosi orqali amalga oshishiga oid qarashlarini qo'llab-quvvatlab, nutqni tushunish muammolari bilan bog'liq hamda bugungi kunda Vernike sohasi deya mashhur sanalgan bosh miyaning yangi sathini ixtiro qiladi. Olim insult bilan kasallangan bemor ustida izlanish olib boradi. Bemor gapirar,

⁸ Винарская Е.Н., Кузнецов С.Н. Нейролингвистика // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 566.

eshitar, ammo og'zaki va yozma nutqni qiyinchilik bilan tushunardi. Uning vafotidan keyin Vernike bemorning chap yarim sharlari yon va o'rta sohalari jarohatlanganini aniqlaydi. Va olim eshitish sohalariga yaqin sanalgan aynan shu maydonlar nutqni tushunish jarayonlarida ishtirok etishi bo'yicha xulosalarini keltiradi. Keyinchalik Vernike bosh miyada nutq bilan bog'liq aniq ikki maydon mavjudligini asoslaydi. Bular bugungi kunda nutqni qabul qilishga javob beruvchi Vernike sathi hamda nutqni ifodalashga xizmat qiluvchi Broka sathi sanaladi.

Nemis olimi Lyudvig Lixtshteyn Vernikening qarashlarini to'ldirib, "hukm markazi" sanalgan uchinchi maydonga asos soldi. Olim so'z miya tomonidan qabul qilinganidan so'ng aynan hukm markaziga ma'no ifodalashi uchun yo'naltirilishini ta'kidlaydi.

Neyrolingvistika taraqqiyotining keyingi bosqichi bevosita L.R.Luriya va uning izdosh-shogirdlari faoliyati bilan bog'liq bo'lib, ular tomonidan nazariy qarashlar asosida nutqiy buzilishlarni tizimli tahlil qilish joriy etildi⁹.

XX asr o'rtalaridan boshlab neyrolingvistika doirasida L.Vigotskiy, A.Luriya, R.Yakobsonlar tomonidan aniq ilmiy-amaliy kuzatuvlarga asoslangan qarashlar ilgari surila boshlandi. Ayniqsa, neyrolingvistikaga oid qonun-qoidalarning amaliy jihatdan o'rganilishi esa N.Xomskiy maktabining paydo bo'lishi bilan yanada rivoj topdi. Xususan, hozirgi kunga qadar alohida e'tirof etiladigan E.Linnebergning quyidagi xulosalarini ta'kidlash lozim:

- til tug'ma xususiyatlari, har bir turning o'ziga xos jihatlari va biologik tabiati (miya funksiyalari) bilan belgilanadi;
- inson tilining ayrim xususiyatlari universaldir (barcha tillar uchun yagona asos mavjud);
- ontologik rivojlanish o'smirlik davriga qadar jismoniy yetilish orqali sodir bo'ladi¹⁰.

Shu o'rinda Boduen de Kurtenening neyrolingvistika bo'yicha bildirgan quyidagi fikrlarini ham keltirishni joiz deb bildik: "...aslida havoda suzuvchi tillar emas, balki lisoniy tafakkurga ega insonlar mavjud"¹¹.

I.M.Sechenov, L.V.Shcherbalar ham bevosita Boduen de Kurtene maktabining zabardast izdoshlari sifatida neyrolingvistikaga oid muhim qarashlarini qoldirganlar. Neyrolingvistikaning psixologiyaga oid manbalari L.S.Vigotskiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

⁹ Большой психологический словарь / Под ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК; М. : ОЛМА-Пресс, 2003 (ПФ Красный пролетарий). - 666 с.

¹⁰ <https://vuzlit.com/836671/vvedenie> Введение. Нейролингвистика и ее сущность. vuzlit.com.

¹¹ [Бодуэн де Куртене И.А.](#) Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. – М., 1963. – 384 с.

Neyrolingvistikaning bugungi kundagi taraqqiyotida T.V.Axutina boshqarayotgan Rossiya neyrolingvistikasi asoschisi A.R.Luriyaning Moskva neyrolingvistlar maktabi hamda T.V.Chernigovskaya boshchiligidagi Balonov-Deglinning Peterburg maktabi alohida ta'kidlanadi¹².

Ta'kidlash lozimki, neyrolingvistika sohasidagi tadqiqotlar lingvistik ma'lumotlar miyaning qaysi qismida qayta ishlanishi, vaqt o'tishi bilan bu jarayon qanday o'zgarishi, til o'rganish va o'zlashtirishda til qismlari qanday munosabatda bo'lishi kabi masalalar ustida olib boriladi¹³.

Davr o'tishi bilan texnika-texnologiyada erishilayotgan yutuqlar natijasida mutaxassislar nutq jarayoni mobaynida inson miyasi qay tarzda faoliyat ko'rsatishini o'rgana oladilar. Bugungi kunda til bilan aloqador ma'lumotlarni qayta ishlash jarayoni ancha murakkab mexanizmni talab qilishi va bir qancha miya sohalarining birgalikdagi faoliyati bilan bog'liq ekanligi aniqlangan¹⁴.

Neyrolingvistika psixologiya, nevrologiya va tilshunoslik kabi sohalarining mushtarakligi asosida tadqiq etiladigan soha sanaladi. Neyrolingvistika bo'yicha dastlabki izlanishlar miyaning turli sohalaridagi jarohatlar natijasida yuzaga keluvchi nutqiy buzilish (afaziya)larga oid bo'lib, ularni keltirib chiqaruvchi omillar sifatida insonning ruhiy holati, asab tizimidagi o'zgarishlar izchil kuzatilgan. Demak, " neyrolingvistika, bir tomondan, psixologiya taraqqiyoti bilan izchil bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, nevrologiya va amaliy tilshunoslik bilan aloqadordir"¹⁵.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1. – М., 1963. – 384 с.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/cite_note-8
3. Большая Российская энциклопедия. [В 30 т.] [Текст] / [председатель науч.-ред. совета Ю.С.Осипов; отв. ред. С. Л. Кравец]. – М. : Большая Рос. энцикл. - ISBN 5-85270-320-6. Ахутина Т.В.
4. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК; М. : ОЛМА-Пресс, 2003 (ПФ Красный пролетарий). - 666 с.
5. Винарская Е.Н., Кузнецов С.Н. Нейролингвистика // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 566.

¹² https://ru.wikipedia.org/wiki/cite_note-8

¹³ Neyrolingvistika. Vikipediya. Ochiq ensiklopediya.

¹⁴ Руководство по нейролингвистике_ что это такое и последние разработки • ВUОМ.html

¹⁵ Большой психологический словарь / Под ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК; М. : ОЛМА-Пресс, 2003 (ПФ Красный пролетарий). - 666 с.

6. Руководство по нейролингвистике_ что это такое и последние разработки • BUOM.html
7. Савостьянов А.Н., Пальчунов Д.Е. Когнитивные исследования и нейролингвистика: современное состояние и перспективы дальнейших исследований / Вестник Томского государственного университета. 2013. № 368. С. 133–140.
8. Tojiyev A., Novshadbekova D. Zamonaviy neyrolingvistikaning tilshunoslikdagi ahamiyati / International conference on learning and teaching 2022/6, – В. 53.
9. Черниговская Т.В. Язык, мышление, мозг: основные проблемы нейролингвистики / Труды отделения историко-филологических наук РАН. – М., 2004. – № 2. – С. 40.
10. Qarang: https://ru.wikipedia.org/wiki/cite_note-8 Gregory Hickock, David Poeppel. Opinion: The cortical organization of speech processing // Nature Reviews Neuroscience. – 2007. – Vol. 8, no. 5. – P. 393-402. – doi:10.1038/nrn2113.; David Embick, Alec Marantz, Yasushi Miyashita, Wayne O’Neil, Kuniyoshi L. Sakai. A syntactic specialization for Broca’s area // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 2000. – Vol. 97, no. 11. – P. 6150-6154. PMID 10811887. Архивировано 8 марта 2021 года.; Colin M. Brown, Peter Hagoort. . The cognitive neuroscience of language: challenges and future directions // The Neurocognition of Language (англ.) / Ed. by C. M. Brown & P. Hagoort. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 409 p. — ISBN 0-198-50793-3. – P. 5-14.
11. Bahodirova F. Neyrolingvistika tilshunoslikning yangi sohalaridan biri / “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”. – В. 52-55.
12. <https://vuzlit.com/836671/vvedenie> Введение Нейролингвистика и ее сущность vuzlit.com.
13. Neyrolingvistika. Vikipediya. Ochiq ensiklopediya.

